

PSYCHOLOGICAL SCIENCES

EINZELNE ASPEKTE DER ERFORSCHUNG DER PERSÖNLICHKEITSTHEORIE IN DER GESCHICHTE WESTLICHER SCHULEN UND ÖSTLICHER LEHREN

Hasanova G.

Dozentin des Lehrstuhls für Pädagogik und Psychologie

Slawische Universität Baku

Baku, Aserbaidshan

SPIN-код 4542-7129

Orcid: [0000-0002-9344-1352](https://orcid.org/0000-0002-9344-1352)

Zusammenfassung

Der Artikel widmet sich der Betrachtung von Fragen der Persönlichkeitstheorie, dem Beitrag ausländischer Wissenschaftler zur Betrachtung bestimmter Aspekte der Neurosentheorie, Stilen der Familienerziehung, Techniken für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Es wurde ein Überblick über das konzeptionelle Modell der menschlichen Persönlichkeit von S. Freud, das kollektive Unbewusste in der Theorie von C. Jung, die Typologie der Persönlichkeit von A. Adler, eng verbunden mit Lebensstilen, der Entwicklungsmechanismus des Minderwertigkeitskomplexes und die Kompensationsfunktion der Persönlichkeit gegeben. Eriksons Stadien der psychosozialen Entwicklung der Persönlichkeit ermöglichten es, jede Periode der Persönlichkeitsentwicklung mit den vorhandenen kritischen Momenten, der Krise der "Identität", die sich in der Adoleszenz manifestiert, zu charakterisieren. Eine Analyse des Konzepts von K. Horney, die versuchte, das Vorhandensein von Neurose im Leben eines Kindes zu erklären, deren Bildung auf der Grundlage einer bewussten Verletzung des Sicherheitsprinzips durch die Eltern erfolgt, war ebenfalls die Gegenstand der Betrachtung im Artikel usw. Darüber hinaus präsentierte die Arbeit eine Interpretation der Persönlichkeitstheorie vom Standpunkt der östlichen Lehren: Yoga, Zen-Buddhismus und Sufismus.

Schlüsselwörter: Buddhismus, kollektives Unbewusstes, Konflikt, Mandala, Neurose, Psychoanalyse, Erziehungsstil.

Die Persönlichkeitstheorie war schon immer Gegenstand intensiver Aufmerksamkeit von Wissenschaftlern, die bis heute wenig untersuchte Aspekte eines so umfangreichen Problems finden. Die Kenntnis klassischer und grundlegender Persönlichkeitstheorien schafft die Möglichkeit, die Richtung zu wählen, in der die Arbeit sowohl mit Kindern, als auch mit ihren Eltern aufgebaut wird. Bei der Entwicklung individueller Korrektur- und Präventivprogramme sind wir uns der Wichtigkeit bewusst, die Besonderheiten jedes Einzelnen zu berücksichtigen, das Vorhandensein typologischer Merkmale eines Individuums, die eine problematische Situation in der Familie schaffen. Um also die Besonderheiten der Schwierigkeiten zu identifizieren, die in jeder Phase der Entwicklung eines Kindes auftreten, helfen uns die Werke von S. Freud, in denen ein konzeptionelles Modell der menschlichen Persönlichkeit vorgestellt wird. Bei der Arbeit mit Problemfamilien haben wir uns auf die Ideen von S. Freud konzentriert, in denen wir Hinweise darauf finden, dass ein Kind in der frühen Kindheit sowohl ein negatives als auch ein positives Bild bildet, das sich in der Jugend, in Beziehungen zum anderen Geschlecht, in Fragen der Selbstbestätigung des Einzelnen als Person usw. fortsetzt. A. Freud betonte in ihrer Arbeit: „Es lässt sich argumentieren, dass Analysen von Kinderneurosen ein besonders hohes theoretisches Interesse beanspruchen können. Sie geben für ein richtiges Verständnis der Neurosen der Erwachsenen etwa so viel aus wie Kinderträume für die Träume der Erwachsenen.“

In seiner Arbeit widmete S. Freud dem Problem des Neurotizismus, das bei einem Kind in der Kindheit

auftritt, große Aufmerksamkeit, untersuchte die Ursachen, Folgen und bestimmte die prägenitalen Stadien in der sexuellen Entwicklung eines Individuums. Bei der Klassifizierung dieser Stadien hat uns besonders das dritte angezogen, denn es kommt zur Bildung von Komplexen - dem „Elektrakomplex“, „Ödipuskomplex“, der Klärung der Gründe, die zum Verständnis des Auftretens von Verhaltensstörungen bei Kindern beitragen. Eine wichtige Voraussetzung für die normale Bildung der kindlichen Persönlichkeit, das Fehlen neurotischer Symptome, Probleme im späteren Leben, sah S. Freud im normalen Verlauf der prägenitalen Phasen. In Anbetracht der Entwicklungsstadien neurotischer Symptome versuchte er, die Ursprünge emotionaler Beschwerden herauszufinden, die in unbewussten Impulsen wurzeln, die sublimiert in Abwesenheit von Neurosen in einen anderen Tätigkeitsbereich wechseln. In der psychokorrektiven Arbeit waren die Postulate des Psychoanalytikers wichtig, die uns zu der Erkenntnis führten, wie unbewusste Motive im Verhalten des Kindes entstehen.

Carl Gustav Jung näherte sich auch der Betrachtung des Persönlichkeitskonzepts, dessen Verdienst nicht nur darin besteht, dass er der Wissenschaft das Konzept des kollektiven Unbewussten (Ego, persönliches Unbewusstes) vorschlug, er offenbarte seine Vision der Persönlichkeitsstruktur, indem er ihre Hauptelemente analysiert hat. Jung stellte die Hypothese auf, dass das kollektive Unbewusste aus mächtigen primären mentalen Bildern, den sogenannten Archetypen besteht“.

Die von Jung vorgeschlagene Klassifikation der Persönlichkeit, in der er zwei Komponenten aufdeckte

- das Vorhandensein eines inneren und äußeren Plans, Extrovertierte und Introvertierte - wurde von uns bei der Untersuchung der Frage verwendet, die mit der Entwicklung des kindlichen Temperaments in der Ontogenese zusammenhängt. Sehr effektiv in der Tätigkeit eines praktischen Psychologen ist die Technik, die das Mandala verwendet, über das Jung erstmals in seiner Arbeit sprach, als ein Modell des Selbst im Prozess der Individualisierung.

Genau wie S. Freud verwendete C. Jung in seiner Arbeit den Begriff der Verdrängung, der Sublimierung, die eine wichtige Rolle in der Persönlichkeitsentwicklung spielen. Mit der Spielmethode in unserer Arbeit haben wir sehr effektiv Zeichentechniken angewendet, die auf der Methode der aktiven Imagination basieren, die von C. Jung erfolgreich in der Traumdeutung eingesetzt wird. Bei Zeichentechniken auf unbewusster Ebene konzentriert sich die Aufmerksamkeit auf das Bild, das auf unbewusster Ebene zur Entstehung von Symbolen beiträgt, deren Analyse Probleme aufdecken kann, die das Kind stören.

Die Rolle der Familie im Leben eines Kindes, die Vorstellungen über seine Erziehung und Bildung in der Gesellschaft, die sich in den Werken von A. Adler widerspiegeln, erschienen uns auch in der Arbeit mit Familien sehr wertvoll und notwendig.

A. Adler entwickelte die Individualpsychologie und analysierte und präsentierte seine Persönlichkeitstypologie, die eng mit Lebensstilen verbunden war. Wir waren sehr interessiert an dem von ihm vorgestellten Konzept, das es ermöglicht, den Grad der Anpassung eines Individuums an die Umwelt zu bestimmen, über den Mechanismus der Entwicklung eines Minderwertigkeitskomplexes und die kompensatorische Funktion einer Person, die keinen Weg fand, sich in der Gesellschaft zu verwirklichen, sucht nach anderen Wegen der Selbstverwirklichung. „Neurose, wie V. Oleschkevitch bemerkt, wird von A. Adler als negativ definiert: Unsachgemäße Erziehung schafft Bedingungen für die Entstehung von Neurose. Darüber hinaus bestimmen die Art und Besonderheiten der Unkorrektheit in der Erziehung die Struktur der Neurose“.

Seine wertvollen Ideen über Stile der Familienerziehung, Rolle des Kindes in der Familie, Reihenfolge, in der Kinder geboren werden, erklären die Probleme, die die Kinder in der Familie, in der Gruppe, im Erwachsenenalter haben. In der Arbeit eines Psychologen mit Familien, insbesondere wenn es um die Frage der zwischenmenschlichen Beziehungen in der Familie geht, erscheint es notwendig, den Einfluss falscher Erziehungsmethoden auf die Persönlichkeitsbildung des Kindes zu berücksichtigen. Eine sehr gute Position nimmt also das erste Kind ein, das im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit der Eltern steht und sich als das am meisten gebrauchte, geliebte betrachtet, das Merkmale von Egoismus und Ehrgeiz zeigt, was in Zukunft oft zu Kommunikationsschwierigkeiten mit Gleichaltrigen führt, zeigt sich besonders im Jugendalter. Mit der Geburt eines zweiten Kindes verschlechtert sich die Situation für den Erstgeborenen, der sich nutzlos fühlt, erfolglose Versuche unternimmt, die Liebe seiner Eltern zu erwidern, wird aber abgelehnt. Der Wunsch nach

Überlegenheit mit dem falschen Erziehungsstil (übermäßige Sorgfalt oder Unaufmerksamkeit) und das Vorhandensein eines Minderwertigkeitskomplexes provoziert die Entwicklung neurotischer Symptome in einem Individuum.

Die Idee der endlosen Entwicklung der Persönlichkeit, eine positive Einstellung bei der Interpretation der Stadien ihrer Bildung, zeichnet das Konzept von E. Erikson aus. Es sei darauf hingewiesen, dass er, wie die meisten Forscher der Kinderpsychologie, die Entstehung und das Leben des Szenarios eines Verlierers oder einer glücklichen Person mit Problemen und Traumata erklärte, die in einer dysfunktionalen Kindheit verwurzelt sind. In Anbetracht der Phasen der psychosozialen Persönlichkeitsentwicklung hat uns E. Erikson nicht nur auf die Berücksichtigung der günstigen und positiven Aspekte bei der Bildung des Individuums aufmerksam gemacht, sondern auch jede Periode mit den vorhandenen kritischen Momenten charakterisiert und die Identitätskrise hervorgehoben, die sich in der Jugend manifestiert, die als Ausgangspunkt für das Auftreten frustrierender Momente im Leben eines Kindes dient und es zu abweichendem Verhalten führt. Dank des von Erikson vorgeschlagenen Konzepts der Identitätskrise scheint es unserer Meinung nach möglich zu sein, die Existenz von Problemen und Neurosen zu erkennen, die bis in die Kindheit zurückreichen und deren Auftreten in der Adoleszenz eine natürliche Tatsache ist. „Wenn S. Freud sich für den Einfluss der Eltern auf die Persönlichkeitsbildung eines Kindes interessierte, betonte E. Erikson die historischen Bedingungen, unter denen sich das Ego des Kindes bildet“.

Von unzweifelhaftem Interesse ist für uns das Konzept von K. Horney, das einen sehr originellen Ansatz zur Analyse der Persönlichkeitsstruktur enthält, deren vorherrschendes Motiv das Bedürfnis nach Zufriedenheit und Sicherheit ist. Nicht weniger wichtig und wertvoll für uns ist der Versuch des Autors, aus dem sozialen Kontext heraus das Vorhandensein der Neurose im Leben eines Kindes zu erklären, deren Entstehung auf der Grundlage einer bewussten Verletzung des Sicherheitsprinzips durch die Eltern erfolgt. Der Mechanismus des Auftretens einer Neurose bei einem Individuum wurde von K. Horney ziemlich klar erklärt. Wir versuchen herauszufinden, was die Entstehung von Neurosen verursacht. Es ist das Gefühl der Unsicherheit beim Kind, vor dessen Hintergrund einerseits Groll, Feindseligkeit gegenüber dem Elternteil, basale Angst, andererseits ein Schuldkomplex vor ihm entsteht, der letztendlich im Stadium seiner Entstehung zum Auftreten einer Neurose bei einem Individuum führt. "Neurose ist eine psychische Störung, die durch Ängste und Abwehrmechanismen gegen diese Ängste sowie durch Versuche, Kompromisslösungen für Konflikte zwischen gegensätzlichen Wünschen zu finden, verursacht wird".

„Im Gegensatz zu Freud glaubte Horney nicht, dass Angst eine notwendige Komponente der menschlichen Psyche ist. All das in der Beziehung zu den Eltern zerstört das Sicherheitsgefühl des Kindes, führt zu Grundangst. In ihrer Arbeit präsentierte K. Horney der wissenschaftlichen Welt zehn Strategien, die sie per-

fekt beschrieb und als neurotische Bedürfnisse bezeichnete. Im Gegensatz zur psychosexuellen Betrachtung der Persönlichkeitsentwicklung betrachtet G. Sullivan die psychosoziale Entwicklung der Persönlichkeit und stellt dabei den Bereich ihrer zwischenmenschlichen Beziehungen ins Zentrum, die ihren Ausdruck in Dynamik, Personifikation und kognitiven Prozessen gefunden haben.

Hervorheben möchte ich die Studien von Anna Freud, Melanie Klein und Donald Winnicott. „A. Freuds Konzept der Entwicklungslinien ist in der Tat eine Übersetzung des äußeren Verhaltens des Kindes in die Sprache seiner subjektiven Erfahrung“, im Gegensatz zu S. Freud, der die Kontinuität und den kumulativen Charakter der Entwicklung behauptete.

Der unbestrittene Vorteil der Theorie von A. Freud war die Interpretation des Wesens, der Ursachen und der Arten von Konflikten, die sich in der Kindheit bilden. Es gibt drei von ihnen und sie sind in externe unterteilt, die sich im unreifen Alter manifestieren und durch die Angst vor dem Verlust der mütterlichen Liebe, Fürsorge, Bestrafung gekennzeichnet sind; interne, die eine Bedrohung für das geistige Wohlbefinden des Individuums darstellen und sich in: Liebe-Hass, Aktivität – Passivität ausdrücken. A. Freud hat besonders tief bewusste Konflikte hervorgehoben: "Das Wesen dieser Art von Konflikten besteht darin, dass sie nicht zwischen dem Kind und dem Objekt entstehen, sondern mit seinen inneren Instanzen verbunden sind. Das "Ich" muss die Streitigkeiten zwischen den Wünschen und Forderungen des «Über-Ich» in Form von Schuldgefühlen lösen.»

Wir sollten den Beitrag von M. Klein erwähnen, die in ihren Schriften die Notwendigkeit bemerkte, die Struktur des Über-Ich- und Ödipenkomplexes zu analysieren, um seine Wirkung zu verringern, indem sie uns interessantes Material für die Arbeit mit Kindern in verschiedenen Altersstufen vorstellte. Die Ideen von M. Klein, die aus dem Versuch bestehen, Verletzungen in der persönlichen Entwicklung von Kindern zu identifizieren, die Entwicklung und Anwendung der Spieltechnik in der Praxis, die A. Freud sehr erfolgreich zur Analyse der Lebensgeschichten von Kindern verwendet hat - all dies war eine wichtige Hilfe bei unserer Forschungsarbeit, wie bei der Organisation des Korrekturprozesses und bei der Verhinderung des möglichen Auftretens von Fehlanpassungen, emotionalem Ungleichgewicht. So stellte Robin Anderson in der Einleitung zum Buch «Klinische Vorlesungen über Klein und Bion» fest, dass «das Hauptmerkmal von Kleins Beitrag zur Psychoanalyse darin besteht, dass es von Anfang an das Studium und die Behandlung von Kindern war. Sie entwickelte eine Spieltechnik, die eine neue Welt des empathischen Verständnisses der Gefühle und Fantasien kleiner Kinder eröffnete».

Wie A. Freud in ihrer Arbeit bemerkte, "ersetzt M. Klein die Technik der freien Assoziationen, die bei erwachsenen Patienten verwendet wird, durch die Technik des Spielens mit Kindern. Sie geht von der Annahme aus, dass ein kleines Kind mehr eigenartiges Handeln hat als Sprache». Die von M. Klein betrachtete Rolle der Aggression in einem frühen Stadium der see-

lischen Entwicklung eines Kindes, der Einfluss präädipaler Faktoren und Konflikte auf die Persönlichkeitsbildung, insbesondere im psychosexuellen Kontext, die Bedeutung der Übertragung usw. - all diese Momente haben uns beim Aufbau des Verfahrens der psychodiagnostischen und korrigierenden Beeinflussung geholfen. Die klientenzentrierte Therapie nach K. Rogers, die das Wesen, die Struktur und die Entwicklung der Persönlichkeit berücksichtigt, besteht auf der Entwicklung kreativer Fähigkeiten und kreativer Potenziale im Individuum, die es einer Person ermöglichen, innere Freiheit zu erlangen, was die humanistische Ausrichtung ihres phänomenologischen Ansatzes zum Ausdruck bringt. Wie K. Rogers feststellte: „Hindernisse entstehen in der Kindheit und sind ein normaler Aspekt der Entwicklung. Was ein Kind in einer Phase lernt, sollte in der nächsten neu bewertet werden. Die Motive, die in der frühen Kindheit vorherrschen, können die spätere Entwicklung behindern.

Die Position von A. Maslow, die auf der Möglichkeit basiert, dass eine Person aufgrund solcher Eigenschaften zur Selbstverwirklichung wie: Gelassenheit, die Fähigkeit, den eigenen Weg des persönlichen Wachstums zu wählen, Selbstbewusstsein, Ehrlichkeit, Urteilsvermögen, Selbstentwicklung, Spitzenerfahrungen und das Fehlen von "Ego-Abwehr" kommt, verdient besondere Aufmerksamkeit, und Ideen, die sich auf die Berücksichtigung bestimmter Aspekte der menschlichen psychischen Gesundheit heute beziehen, haben ihre Relevanz nicht verloren.

F. Perls ist der einzige der Vertreter der psychoanalytischen Richtung, der das Vorhandensein des Vertrauens auf das Unbewusste im psychokorrektiven Prozess verneinte und das Vertrauen auf die Bewusstseinsphäre als das einzig Richtige bei der Durchführung der Korrektur ansah. So schrieb er zum Schutz der Theorie des Unbewussten von S. Freud: „Er sagte, dass bestimmte Teile der Persönlichkeit ins Unbewusste hinausgedrängt werden, er meinte, dass nicht alle unsere Fähigkeiten uns zur Verfügung stehen. Seine Idee ist, dass es zwischen der Persönlichkeit und dem Unbewussten eine Barriere gibt, unzugängliche Möglichkeiten, und wenn wir die Barriere entfernen, können wir wieder ganz wir selbst sein. Und weiter: „Ohne Frust gibt es keinen Grund, keine Notwendigkeit, Ressourcen zu mobilisieren und zu erkennen, dass man mit sich selbst etwas anfangen kann. Um nicht frustriert zu sein, lernt das Kind, die Umwelt zu manipulieren. Jedes Mal, wenn die Erwachsenenwelt ein Kind daran hindert, sich zu entwickeln, wird das Kind verwöhnt, weil es ihm nicht genug Frustration gegeben wird, und es gerät in eine Sackgasse. Und natürlich darf man den besonderen Platz nicht übersehen, der dem Vertreter des ganzheitlichen Spielansatzes eingeräumt wurde, wodurch er das Denken und Handeln eines gesunden Menschen erklärte (er kann seine Gefühle, Gedanken erklären) und eines Neurotikers, der nicht in der Lage ist, die „unvollendete Situation“ zu beenden, die zur Vertiefung der Neurose führt, die die Quelle ihres Auftretens ist. Die Originalität und Praxisorientierung der Theorie von Eric Berne liegt in den unbegrenzten Möglichkeiten der Szenarioanalyse, deren Einsatz es ermöglicht, die Ar-

beit eines Psychologen mit Kindern und Eltern zu erleichtern. Mittels Transaktionsanalyse, Erwachsenen- und Kinderböden können wir die Ursachen von Konflikten in der Familie verstehen, in der Familienarbeit erklären, wie man lernen kann, konfliktfrei zu kommunizieren. Das Wissen um das Konzept des Spiels, die Szenarioanalyse, die Analyse des Szenarios selbst, das sich im Kind unter dem Einfluss der elterlichen Einstellung bildet - all dies hat uns natürlich in unserer Arbeit mit Familien geholfen. Wie E. Berne in seinem Buch feststellte: „Das Drehbuch umfasst normalerweise das ganze Leben eines Menschen. Es basiert auf Entscheidungen, die in der Kindheit getroffen wurden, und auf der elterlichen Programmierung, die ständig verstärkt wird“. Die Konzepte, die wir betrachtet haben, haben ein großes Potenzial, das es uns durch das Studium des menschlichen Unterbewusstseins ermöglicht, die Essenz des Problems zu erkennen und zu verstehen, das uns im wirklichen Leben verborgen bleibt.

Unsere Analyse der Persönlichkeitstheorie wäre nicht vollständig, ohne die östliche Psychologie zu berücksichtigen, Persönlichkeitsmodelle, die in drei östlichen Lehren entwickelt wurden: Yoga, Zen-Buddhismus und Sufismus. Das Interesse, das die östlichen Lehren bei uns geweckt haben, beruht auf der Tatsache, dass sie eine sehr originelle Herangehensweise an den Begriff der Persönlichkeit, an die Quellen ihrer Entwicklung enthalten. Sie enthalten nicht nur wichtiges Wissen über die Methoden der psychotherapeutischen, körperlichen, psychophysiologischen Genesung des Körpers, sondern auch eine systempsychologische Wirkung auf eine Person. Sie betrachten die strukturellen Bestandteile von Bewusstsein und Unterbewusstsein, die Ebenen seiner Entwicklung, die Stufen des schrittweisen Aufstiegs auf dem Weg der Erleuchtung, Reinigung des eigenen Bewusstseins, die über traditionelle Ansätze hinausgehen und in der Arbeit des Einzelnen an der Selbstverbesserung seines „Ich“ von großem Wert sind. In unserer Arbeit mit Teenagern und Eltern haben wir Techniken der Selbstbeobachtung und des persönlichen Wachstums eingesetzt. Unter Verwendung metaphorischer assoziativer Karten und der Entwicklung von Korrekturprogrammen stützten wir uns auf die Visualisierungstechnik, dank der wir das Vorhandensein von Traumata bei Kindern aufdeckten, die tief in seinem Unterbewusstsein verankert sind. Die Rolle von spirituellen Mentoren ist mit der Rolle eines Psychologen vergleichbar, der zuhört, erklärt, versteht und dem Menschen hilft, aus einer schwierigen Lebenssituation herauszukommen. Alle diese spirituellen Lehren eint der Wunsch, die Verbindung zwischen religiöser Praxis und wirklichem Leben aufzuzeigen. Von großem Interesse für uns sind die Methoden der östlichen Psychologen, Elemente des Spiels, Übungen, die Entwicklung bestimmter Einstellungen und Verhaltensmuster verwenden. Es ist entzückend, wie eine solche jahrhundertealte Erfahrung, die in psychologischen Systemen aufbewahrt wird, auch heute noch ihren praktischen Wert verliert und sich ständig verbessert und verändert. So finden wir im Yoga eine Persönlichkeitstypologie, die mit Elementen der Selbstverwirklichung, Erleuchtung verbunden ist, auf deren Weg ein ernsthaftes

Hindernis steht - Leiden, dessen Ursachen in Unwissenheit, Egoismus, Verlangen, Ekel und Angst liegen. Der letzte Grund ist für uns von besonderem Interesse, da er in direktem Zusammenhang mit unseren Forschungsaufgaben steht. Das psycho-spirituelle Wachstum einer Person im Zen wird in der Literatur normalerweise anhand bestimmter Bilder „Auf der Suche nach einem Stier“ betrachtet (und hier sind metaphorische Bilder vorhanden), wodurch uns mit Hilfe bildlicher Wahrnehmung anschauliche Beispiele zur Kenntnis gebracht werden, die von Bewusstseinszuständen sprechen, was sich deutlich von der Interpretation in der westlichen Psychologie unterscheidet. Die im Buddhismus betrachteten Störungen, die das Wachstum des Menschen behindern und einen psychologischen Kontext haben, sind Gier, Hass, Irrtum, Stolz. Es ist sehr schwierig, sie zu überwinden, aber wenn wir die Quellen analysieren, stellen wir sicher, dass die ständige Arbeit an sich diese Hindernisse ändern kann. Die Kraft der buddhistischen Lehre manifestiert sich unserer Meinung nach in einem festen Glauben, in der Einhaltung der Gebote und in der Achtung vor anderen, die dem Menschen helfen, negative Eigenschaften durch innere Anstrengung und Selbstdisziplin zu überwinden. Bei der Analyse der westlichen Herangehensweise an das Persönlichkeitsproblem stießen wir auf eine interessante Tatsache, die sich in den Werken von Erich Fromm nachvollziehen lässt. Wenn Sie die Grundlagen der Psychoanalyse kennen und in die Essenz des Buddhismus eintauchen, entdecken Sie die Ähnlichkeit zwischen den Zielen der Psychoanalyse und des Zens. Die Zen-Meditation ist eine wunderbare Ergänzung zur westlichen Therapie. Erich Fromm sah eine klare Ähnlichkeit zwischen den Zielen der Psychoanalyse und des Zen und wies darauf hin, dass "Zen und Psychoanalyse ein gemeinsames Prinzip haben, dass Wissen zu Transformation führt".

Die Gestalttherapie korreliert auch mit der buddhistischen Theorie, die die Bedeutung und Notwendigkeit des Bewusstseinsprozesses betont. „Die Ursache des Leidens ist nicht die Welt um uns herum, sondern wir sind selbst. Die buddhistische Lehre soll uns helfen, unser Selbstgefühl zu überwinden. Wahre Zufriedenheit mit uns selbst und der Welt können wir nur erleben, wenn wir uns selbst verändern.“

Bei der Beschreibung der verschiedenen Phasen des persönlichen Wachstums haben viele Sufi-Lehrer die Gründe berücksichtigt und gründlich analysiert, die dem spirituellen Wachstum einer Person im Wege stehen, unter denen „Nefs“ an erster Stelle steht – die Brust unserer negativen Eigenschaften, übermäßiger Stolz, menschenzerstörende Gier, Wut und Heuchelei. Bei der Analyse dieses Postulats entdecken wir unwesentlich viele Gemeinsamkeiten zwischen dieser Ebene von „Nefs“ und der Interpretation von „Id“ in der psychoanalytischen Theorie. Das „Über-Ich“ ist in seinem Inhalt besonders nahe daran, die „Nefs“ zu enthüllen, die, ihren Wünschen und Bedürfnissen ausgeliefert, regelmäßig versuchen, Buße zu tun und zu hohen moralischen Werten überzugehen. Der Beginn einer wirklichen Einweihung in den Sufismus ist der Aufstieg zur Ebene der inspirierten „Nefs“, die eine Person durch moralische Reinigung, Meditation und Gebet erreicht.

Darin sieht er wahre Freude, in der Fähigkeit, mit anderen mitzufühlen, ihnen zu helfen, inneren Frieden zu finden und emotionales Gleichgewicht sowohl in ihrem Leben als auch im Leben ihrer Umgebung zu finden. In dieser Interpretation des vorgeschlagenen „Nefs“ kann seine Ähnlichkeit in der Jungschen Beschreibung der Persönlichkeit verfolgt werden, die sich auf der Stufe des Manas manifestiert, die ein Element der Bedrohung enthält, angesichts der Tatsache, dass das Erreichen großer Energie (Zustand des Manas) kann das eigene „Ich“ ersetzen, und das „Ego“ zu nähren, ist voller Bewusstsein für seine Bedeutung, Einzigartigkeit, Originalität. Es verfügt über das Niveau zufriedener "Nefs", die einem Menschen hilft, freundlich zu werden, am Leben anderer Menschen teilzunehmen und sowohl glückliche Momente als auch Schwierigkeiten in seinem Leben gleichermaßen ruhig zu behandeln. Jede Stufe von Nefs ist eine der Stufen des Aufstiegs zur Spitze. Verschiedene Stadien durchlaufen, Unzufriedenheit überwinden, Konfliktsituationen lösen, Widersprüche, das innere „Ich“ bekämpfen, „Nefs“ unterdrücken – all dies führt zu einer Veränderung der Persönlichkeitsentwicklungsebene, die auf eine höhere Ebene gehoben wird. Unter Berücksichtigung verschiedener Persönlichkeitstheorien in östlichen Lehren, sollte es die Vielfalt der Herangehensweisen bei der Interpretation des Lebensweges, der Ziele einer Person beachtet werden. Zum ersten Mal wird in der arabischsprachigen Philosophie eine Person wie ein Wesen mit einem kreativen Anfang dargestellt, das fähig ist zu erschaffen, zu verwalten und zu organisieren. So wird in den östlichen Lehren ein konzeptioneller Ansatz zur Selbstverbesserung und Selbsterkenntnis des Individuums gegeben. Das Eintauchen in die Schichten des Unbewussten ermöglicht es Ihnen, die Ursachen der Unzufriedenheit mit sich selbst zu extrahieren, um traumatische Situationen im Leben einer Person zu vermeiden. Durch die Erforschung von Kindheitstraumata und deren Transformation hilft der Psychologe, dank des beteiligten Mechanismus der moralischen Heilung und Selbstreinigung, das innere Potenzial einer Person zu erkennen, Ressourcenkräfte zu verbinden und dadurch die Psyche zu verbessern. Separate Techniken, die in den östlichen Lehren und der transpersonalen Psychologie (Meditation, Kunsttherapie, entspannende Musik, Atemtechniken) verwendet werden, ermöglichen es Ihnen, den Korrekturprozess auf komplexe Weise anzugehen und das Unterbewusstsein des Individuums zu beeinflussen.

Literaturliste

1. Adler, A. Praxis und Theorie der individuellen Psychologie / A. Adler, - M.: Pädagogik, - 2005. - 336s.
2. Bern, E. Die Spiele, die Menschen spielen. Leute, die Spiele spielen / E. Bern. - M.: EXMO Press, April Press, - 2015. - 576 s.
3. Klinische Vorlesungen über Klein und Bion / Hrsg. von R. Anderson. Per. aus dem Englischen. - M.: Kogito-Zentrum, - 2012.- 192 s/
4. Maslow, A. Motivation und Persönlichkeit / A. Maslow. - St. Petersburg: Peter, -2011. - 351 s.
5. Oleshkevitsch, V. I. Psychologie, Psychotherapie und Sozialpädagogik A. Adler / V.I. Oleshkevitsch. - M.: Jurate Verlag, - 2017. - 341 s.
6. Perls, F. Gestalt - Seminare / F. Perls. - M.: Institut für Humanitäre Studien, - 2007. - 352 s.
7. Rogers, K. Die Ehe und ihre Alternativen. Die positive Psychologie der Familienbeziehungen / K. Rogers. - M.: Eterna, - 2006. - 320 s.
8. Sullivan, G. Theorie der zwischenmenschlichen Beziehungen und die kognitiven Theorien der Persönlichkeit / G. Sullivan, J. Rotter, W. Michel. - St. Petersburg.: Prime-Euro-Zeichen, - 2007. – 128 s.
9. Freud, A. Einführung in die Kinderpsychoanalyse: Norm und Pathologie der kindlichen Entwicklung / A. Freud; mit ihm. - Minsk: "Potpourri", - 2010. - 448s.
10. Freud, A. Kindersexualität und Psychoanalyse von Kinderneurosen / A. Freud. - St. Petersburg.: In-t der Psychoanalyse, - 1997. - 387 s.
11. Freiger, P. Religiöse Persönlichkeitstheorien. Yoga. Zen. Sufismus. Theosophische Richtungen / R. Freyger, D. Feidimen. - St. Petersburg.: Prime-Euro-Zeichen, - 2007. - 222 s.
12. Hjell, L. Persönlichkeitstheorie / L. Hjell, D.Ziegler. - St. Petersburg.: Peter, - 2007. - 607 s.
13. Horney, K. Unsere inneren Konflikte. Neurose und Persönlichkeitsentwicklung / K. Horney. Hrsg. V. E. Kagan. Vol.3. - M: Bedeutung, - 1997. – 694 s.
14. Horney, K. ist eine neurotische Persönlichkeit unserer Zeit. Neue Wege in der Psychoanalyse / K. Horney. - St. Petersburg: Peter, - 2016. - 304 S.
15. Jung, K. G. Psychologie des Unbewussten / K.G. Jung. - M.: Kanon + ROOI "Rehabilitation", - 2015. - 320 s.
16. Erikson E.H. International Encyclopedia of the Social Sciences (vol.9). Pp.286-292. New York. Crowell Collier & Macmillan.
17. Peris, F. (1969). Gestalt therapy verbatim. Lafayette, CA: Real People Press, - 1969.
18. Fromm, E. (1970). Psychoanalysis and Zen Buddhism. In D. T. Suzuld, E. Fromm, & R. de M arino (Eds.), Zen Buddhism and psychoanalysis. New York: Harper & Row.